

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°02
Février 2020

Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles en 2019-2020

À la rentrée 2019, 85 100 étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), effectif stable par rapport à 2018 (-0,1 %). Néanmoins le nombre d'étudiants diminue en première année (-0,9 %), comme celui des femmes (-0,6 %) et les filières littéraires perdent 2,2 % de leurs effectifs.

Le nombre d'étudiants est stable en 2019

Les CPGE accueillent environ 85 100 étudiants à la rentrée 2019, effectif stable par rapport à 2018 (-0,1 %), après une baisse ponctuelle de 1,6 % des inscrits entre 2017 et 2018, dans un contexte d'évolution de la plateforme de candidature. Les évolutions différentes selon l'année d'études, le genre et la filière.

Les effectifs de 1^{ère} année fléchissent de près de 1 %, compensés par la hausse de ceux de 2^{nde} année. L'augmentation des effectifs de 2^{nde} année s'explique par une progression des taux de passage. En effet, le nombre de redoublants, qui représentent 15,4 % des effectifs de 2^{nde} année en 2019, continue de diminuer (-3,2 %) pour atteindre 6 600 étudiants, même si cette tendance ralentit (-8,8 % en 2018).

Effectifs par année de formation en 2019-2010

	Hommes	Femmes	Ensemble
1^{ère} année	23 773	18 560	42 333
Évolution depuis 2018, en %	-1,0	-0,8	-0,9
2^{ème} année	25 359	17 378	42 737
Évolution depuis 2018, en %	1,9	-0,8	0,8
dont redoublements	4 220	2 368	6 588
Évolution depuis 2018, en %	-2,1	-5,2	-3,2
Ensemble	49 132	35 938	85 070
Évolution depuis 2018, en %	0,5	-0,8	-0,1

Champ : France métropolitaine + DROM, établissements publics et privés sous ou hors contrat

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

En 2019 le nombre de femmes inscrites diminue de 0,8 % pour atteindre 36 000 étudiants quand 49 000 hommes sont inscrits, soit une hausse de 0,5 %.

La diminution du nombre d'inscrites touche les deux années de formation. Quant aux hommes, la hausse du nombre d'inscrits est le résultat d'une baisse de 1 % en 1^{ère} année compensée par une hausse de 1,9 % en 2^{nde} année.

La filière littéraire enregistre une perte d'effectifs

La filière littéraire, qui accueille 14 % des étudiants en CPGE mais un quart des femmes inscrites dans ce type de formation, voit son effectif fléchir de 2,2 % (-270 étudiants). La baisse est plus prononcée pour les femmes : elles sont 9 000 inscrites en 2019, soit 3,1 % de moins qu'en 2018. Elles représentent 73 % des effectifs de la filière (74 % en 2018).

Effectifs par filière en 2019-2020

	Hommes	Femmes	Ensemble
Filière scientifique	36 798	16 684	53 482
Filière économique	9 058	10 221	19 279
Filière littéraire	3 276	9 033	12 309
Ensemble	49 132	35 938	85 070

Champ : France métropolitaine + DROM, établissements publics et privés sous ou hors contrat

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

Évolution des effectifs selon la filière en 2019-2020

	2018-2019	2019-2020
Filière scientifique	53 569	53 482
Évolution annuelle, en %	-0,5	-0,2
% par rapport à l'effectif total	62,9	62,9
Filière économique	18 971	19 279
Évolution annuelle, en %	-5,4	1,6
% par rapport à l'effectif total	22,3	22,7
Filière littéraire	12 581	12 309
Évolution annuelle, en %	0,1	-2,2
% par rapport à l'effectif total	14,8	14,4
Ensemble	85 121	85 070
Évolution annuelle, en %	-1,6	-0,1

Champ : France métropolitaine + DROM, établissements publics et privés sous ou hors contrat

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MAA.

Les effectifs restent stables en filière scientifique (-0,2 %), qui forme 63 % des étudiants de CPGE (53 500 étudiants), dont 31 % sont des femmes en 2019 comme en 2018.

La filière économique est la seule à progresser cette année : avec 19 300 étudiants, elle enregistre une hausse d'effectifs de 1,6 % par rapport à 2018, après une perte de 5,4 % en 2018. La hausse n'est observée que pour les hommes (+3,0 %), de sorte que la part des femmes diminue d'un point dans cette filière où la parité est quasiment atteinte (53 % de femmes à la rentrée 2019).

Le repli du nombre de nouveaux entrants continue

Avec 41 600 nouveaux entrants en 2019, les CPGE enregistrent une diminution de 1,2 % de ses effectifs, après une baisse de 1,3 % en 2018. Les filières littéraires et scientifiques voient leurs effectifs diminuer respectivement de 3,6 % et 1,1 %, alors que celui de la filière économique est stable.

Les bacheliers généraux sont toujours les plus nombreux, quelle que soit la filière. Ils représentent 93 % de l'effectif d'entrants total et de la filière scientifique, 88 % des étudiants entrant en filière économique et la totalité des entrants en filière littéraire.

La part des bacheliers technologiques, de 6 % dans l'ensemble des CPGE comme en filière scientifique, est plus élevée en filière économique (11 %).

Origine des nouveaux entrants en 2019-2010

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Total CPGE
Bacheliers généraux	93,4	88,5	99,8	93,2
S	93,4	42,1	24,4	70,8
ES	0,0	46,0	24,9	14,5
L	0,0	0,4	50,5	7,9
Bacheliers technologiques	6,2	10,7	0,1	6,3
Bacheliers professionnels	0,2	0,5	0,0	0,2
Autres origines (1)	0,2	0,3	0,1	0,3
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2019	25 572	9 610	6 408	41 590
Evolution annuelle en %	-1,1	0,2	-3,6	-1,2

(1) Université, IUT, vie active, étudiants étrangers et autres.

Champ : France métropolitaine + DROM, établissements publics et privés sous ou hors contrat

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MMA.

Les établissements publics affectés par une diminution des effectifs compensée par une augmentation dans le privé

Avec 83 200 inscrits en CPGE en 2019, les établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESRI) accueillent près de 98 % des étudiants, effectif quasiment stable par rapport à 2018 (83 300 étudiants).

Néanmoins ce constat résulte d'une diminution de 1 % des effectifs dans les établissements publics compensée par une hausse de 4 % dans les établissements privés.

Par ailleurs ces évolutions diffèrent selon le genre. Les femmes expliquent 79 % des 1 % de baisse des effectifs dans les établissements publics et seulement 40 % des 4 % de hausse dans les établissements privés.

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2019-2020

	MENJ ET MESRI	Autres ministères	Ensemble
Public	68 956	1 847	70 803
dont femmes	29 967	774	30 741
Privé	14 251	16	14 267
dont femmes	5 191	6	5 197
Ensemble	83 207	1 863	85 070
dont femmes	35 158	780	35 938
dont femmes, en %	42,3	41,9	42,2

Champ : France métropolitaine + DROM, établissements publics et privés sous ou hors contrat

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MMA.

Les CPGE parisiennes accueillent plus d'étudiants

La répartition géographique des effectifs en CPGE reste stable en 2019. Toutefois les établissements d'Ile-de-France accueillent près de 470 étudiants supplémentaires quand les établissements de province, hors capitales régionales, en perdent 450.

Répartition géographique des effectifs en 2019-2020

	2018-2019	2019-2020
Paris - Ile-de-France	25 823	26 299
% par rapport à l'effectif total	30,3	30,9
Autres capitales régionales métropolitaines	25 097	25 020
% par rapport à l'effectif total	29,5	29,4
Reste de la France	34 201	33 751
% par rapport à l'effectif total	40,2	39,7
Ensemble	85 121	85 070

Champ : France métropolitaine + DROM, établissements publics et privés sous ou hors contrat

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Scolege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MMA.

Les établissements du champ de l'étude

Les établissements, qu'ils soient publics ou privés (sous ou hors contrat), sont recensés.

Dans « Scolarité », SI du MEN, les établissements privés sous contrat sont totalement couverts ; les établissements hors contrat ne le sont que partiellement.

Cédric MAMARI
MESRI-SIES